

Kajian Keberkesanan Inovasi TOQ+: Aplikasi Mudah Alih Anggaran Kos Bangunan Sebagai Alat Bantu Pengajaran dan Pembelajaran

Khairul Bariyah binti Masrakin^{1,*}, Nazra binti Ismail², dan Amnah binti Hamzah¹

¹ Kolej Komuniti Bandar Penawar, Jalan Ungku Abdul Aziz, 81930 Bandar Penawar, Johor

² Kolej Komuniti Segamat, 24-34, Jln Putra 1/1, Bandar IOI, 85000 Segamat, Johor

* Correspondence: khairulbariyah@kkbpenawar.edu.my

Abstrak: Memahami kebaikan penggunaan aplikasi mudah alih dalam pembelajaran, TOQ+ diperkenalkan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) kursus berasaskan matematik iaitu Kursus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan kepada pelajar program Sijil Penyelenggaraan Bangunan (SPB) di Kolej Komuniti Bandar Penawar (KKBP). TOQ+ dihasilkan sebagai satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menangani cabaran penurunan Course Outline Review Report (CORR) kursus ini semasa ditawarkan kepada kohortambilan pelajar yang ramai. Inovasi ini dicipta sebagai satu platform digital yang memfokuskan topik pengukuran kuantiti dalam silibus Kursus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan dengan menghubungkan beberapa pautan lain pada paparan yang sama sekaligus. Hasil dapatan kajian penggunaan TOQ+ mendapati bahawa pengguna bersetuju aplikasi yang dibangunkan mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dengan purata nilai min bagi penyampaian dan kandungan inovasi ini berada dalam skala yang tinggi iaitu 3.65 dan 3.58. Secara kesimpulannya, penggunaan TOQ+ ini memberi impak praktikal didalam PdP kursus ini dan berpotensi untuk diguna sama bagi Institut Pengajian Tinggi (IPT) lain yang juga mempunyai silibus pengukuran kuantiti.

Kata Kunci: Aplikasi mudah alih; pengukuran kuantiti; kontrak dan anggaran kos penyelenggaraan bangunan.

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Dalam era digital yang berkembang pesat, integrasi teknologi dalam pendidikan semakin penting untuk memastikan pembelajaran yang lebih efisien dan relevan. Sebagaimana dalam kajian Nur Faizahton Saidin et. All., (2023) menyatakan bahawa dunia pendidikan sangat mengharapkan kehadiran media pembelajaran yang bermutu tinggi melalui penggunaan teknologi multimedia untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Manakala Nur Hafizah Binti Razali dan Fariza Binti Khalid (2021) juga melalui kajiannya menyatakan bahawa penyampaian strategi pengajaran yang berkesan perlu disokong oleh teknologi Pendidikan. Menurut beliau dengan pelbagai keupayaan teknologi melalui penggunaan aplikasi mudah alih menjadikannya berharga dan keperluan pada masa kini dalam bidang pendidikan.

Seiring dengan keperluan tersebut, TOQ+ diperkenalkan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan melalui penggunaan aplikasi mudah alih kepada pelajar program Sijil Penyelenggaraan Bangunan (SPB) di Kolej Komuniti Bandar Penawar (KKBP). Pembangunan inovasi ini merupakan inisiatif pembelajaran untuk mengelakkan pembelajaran menjadi sukar dan membosankan bagi kursus berasaskan matematik berbanding kaedah konvensional. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nur Hafizah Binti Razali dan Fariza Binti Khalid (2021), perspektif negatif

mengenai kesukaran pembelajaran khususnya subjek matematik adalah disebabkan oleh penggunaan strategi pengajaran yang tidak meningkatkan penguasaan matematik di kalangan pelajar. Kaedah biasa yang kurang interaktif akan menyebabkan pencapaian objektif pembelajaran sukar dicapai kerana pelajar tidak dapat mengekalkan minat sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran (PdP).

Memahami penggunaan aplikasi mudah alih kepada pelajar bagi subjek matematik, TOQ+ diperkenalkan sebagai satu inovasi aplikasi mudah alih yang direka khusus bertujuan untuk mencipta suasana pengajaran dan pembelajaran berasaskan matematik iaitu kursus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan (SPB31103) menjadi lebih aktif, menarik dan berkesan.

2. PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan statistik pencapaian *Course Outline Review Report* (CORR) dalam laporan pencapaian akademik program Sijil Penyelenggaraan Bangunan, Kolej Komuniti Bandar Penawar seperti yang dipaparkan pada Graf dan Jadual 1 mendapati bahawa CORR bagi Kursus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan (SPB31103) akan menurun kepada kohort ambilan pelajar yang ramai. Analisis ini dijalankan bermula Sesi II 2021/2022 iaitu sejak Kursus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan (SPB31103) ini ditawarkan dalam kurikulum semasa yang sedang berkuatkuasa. Penurunan CORR ini memberi kesan terhadap pencapaian *Programme Learning Outcome Review Report* (PLOORR) program ini. Lebih – lebih lagi *Program Learning Outcome* (PLO) 7 bagi semester 3 program ini hanya dipetakan kepada kursus ini sahaja. Justeru pencapaian peningkatan atau penurunan PLO 7 bagi semester 3 hanya bergantung kepada pencapaian kursus ini sahaja.

Rajah 1. Statistik pencapaian CORR Kursus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan (SPB31103)

Jadual 1. Peratus Perbandingan Pencapaian CORR Kursus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan (SPB31103)

Sesi	Bilangan pelajar	Peratus Pencapaian CORR	Peratus Perbandingan Pencapaian CORR
Sesi II 2021/2022	6 orang	100	Tiada perbandingan kerana baru ditawarkan
Sesi I 2022/2023	27 orang	95.07	-4.93
Sesi II 2022/2023	1 orang	100	+4.93
Sesi I 2023/2024	35 orang	98.0	-2.00

Daripada analisis ini mencerminkan bahawa kaedah PdP dengan menggunakan kaedah sediaada bagi bilangan pelajar yang ramai memerlukan penambahbaikan. Pensyarah memerlukan usaha, pemantauan dan masa yang tinggi untuk menguji kefahaman pelajar demi pelajar bagi mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Bagi menangani cabaran ini, penyelidik telah membangunkan alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang diberi nama TOQ+ : Aplikasi Mudah Alih Anggaran Kos Bangunan. TOQ+ adalah singkatan untuk *Taking Off Quantity*, iaitu pengukuran kuantiti (salah satu topik yang terkandung dalam silibus Kursus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan (SPB31103)).

3. KAJIAN LITERATUR

Proses pembangunan inovasi TOQ+ ini adalah melalui penerapan kaedah *design thinking*. *Design thinking* ialah pendekatan penyelesaian masalah yang memberi tumpuan kepada memahami keperluan pengguna, menjana penyelesaian kreatif, menguji dan menambah baik penyelesaian tersebut melalui prototaip dan maklum balas. Ia menekankan empati, kerjasama dan eksperimen untuk menangani masalah kompleks dan mencipta penyelesaian inovatif (Desy Purwasih et. All, 2024).

Rajah 2. Paparan utama TOQ+ : Aplikasi Mudah Alih Anggaran Kos Bangunan

Empati terhadap pensyarah merupakan elemen *design thinking* dalam penghasilan inovasi ini. Semasa didalam fasa ini perbincangan mengenai keperluan dan aspirasi pensyarah bagi setiap topik dalam kursus ini diteliti. Seterusnya setiap cabaran dan kesulitan yang menjadi punca penurunan CORR kursus ini berlaku telah disenaraikan untuk menetapkan keperluan sasaran. Beberapa cabaran telah dikenalpasti, pertama pensyarah mengambil masa yang panjang kerana asas penguasaan matematik pelajar yang lemah. Penguasaan asas matematik yang lemah, mempengaruhi proses PdP berlangsung dengan berkesan didalam kelas. Berdasarkan kajian Norhafiza et. al., 2023 mengatakan bahawa pencapaian matematik yang rendah diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mempengaruhi penguasaan domain kognitif hasil pembelajaran kursus yang melibatkan matematik bagi pelajar Sijil

Teknologi Maklumat di Kolej Komuniti Bandar Penawar cawangan Gelang Patah. Hasil analisis pencapaian matapelajaran matematik diperingkat SPM bagi pelajar program SPB mendapati bahawa terdapat peratusan murid gagal dan tidak mengambil subjek matematik semasa SPM bagi ambilan setiap semester pelajar program SPB kecuali ambilan sesi II 2021/2022. Analisis ini dijalankan bermula ambilan pelajar sesi Disember 2020 iaitu sejak kursus Kursus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan (SPB31103) ini berkuatkuasa dalam kurikulum baru program ini. Pencapaian ini menggambarkan penguasaan asas matematik yang lemah diperingkat sekolah lagi. Cabaran ini dilalui oleh pensyarah, lebih – lebih lagi apabila bilangan pelajar di dalam kelas adalah ramai. Pensyarah mengambil masa yang panjang untuk menerangkan prinsip asas matematik untuk diaplikasikan dalam konsep pengukuran kuantiti. Kesannya, masa pembelajaran mengenai topik pengukuran kuantiti berkurangan.

Selain itu, pensyarah mendapati bahawa pelajar program ini lebih cenderung kepada kursus – kursus yang melibatkan praktikal amali berbanding kursus berasaskan teori dan matematik. Sehubungan itu, tumpuan pelajar sangat singkat sekiranya kaedah biasa diamalkan semasa sesi PdP. Cabaran ini semakin kompleks semasa sesi pengajian bagi kohort ambilan pelajar yang ramai. Kawalan pelajar yang mempunyai sikap yang pelbagai sangat menguji kesabaran pensyarah. Manakala bagi pelajar yang tidak aktif didalam kelas akan kehilangan minat, motivasi dan akhirnya akan tercicir.

Ketidakehadiran pelajar yang berlainan pada setiap minggu semasa kelas bersemuka juga memberi cabaran yang besar kepada pensyarah, lebih – lebih lagi dengan bilangan pelajar yang ramai. Pelajar yang sering tidak hadir kerana masalah peribadi ataupun terlibat dengan program anjuran insituti atau luar akan ketinggalan topik pembelajaran. Perkara ini menyukarkan pensyarah untuk sering mengulang topik pembelajaran yang sama berkali - kali terutamanya bagi bilangan pelajar yang ramai.

Selain itu, terdapat kekangan kaedah pembelajaran tradisional bagi kursus ini terutamanya topik pengukuran kuantiti. Kaedah pengajaran dan pembelajaran biasa bagi topik pengukuran kuantiti memerlukan empat bahan yang berasingan semasa sesi PdP dijalankan iaitu kertas dimensi, buku Malaysia Standard Method of Measurement of Building Works Second Edition (SMM 2nd Edition), dokumen Jadual Kadar Kerja Kejuruteraan Awam dan Bangunan Jabatan Kerja Raya (JKR) serta pelan bangunan dan spesifikasi secara salinan keras selain daripada nota yang dipaparkan melalui slaid powerpoint. Penggunaan dokumen secara salinan keras meningkatkan bilangan penggunaan kertas setiap kali perubahan berlaku. Bagi menangani isu ini, pensyarah cuba memuatnaik salinan lembut kesemua bahan yang berasingan kedalam group WhatsApp pelajar semasa kelas berlangsung. Namun begitu kaedah ini tidak mesra pengguna kerana terlalu banyak dokumen didalam group WhatsApp dan memerlukan masa pencarian yang lama semasa pembelajaran sendiri dirumah masing – masing.

Sehubungan itu, satu penyelesaian inovatif perlu dibangunkan bagi menangani cabaran – cabaran tersebut. Lantaran itu, satu platform digital yang merangkumi nota ringkas yang interaktif, bahan dokumen sokongan dan aktiviti pengukuhan perlu diwujudkan menggantikan buku fizikal tradisional dan nota yang berasingan. Platform digital yang perlu dihasilkan mestilah tidak kompleks bagi pelajar diperingkat sijil dan percuma untuk digunakan.

TOQ+ : Aplikasi Mudah Alih Anggaran Kos Bangunan dicipta sebagai satu platform digital tersebut dengan menggunakan linktree bagi mencipta satu pautan yang menghubungkan kepada beberapa pautan lain pada paparan yang sama sekaligus. Menurut M. Naqqi Imani et. All., (2021) Website linktree yang biasanya sering digunakan sebagai platform *e-commerce* masih tidak meluas. penggunaannya linktree sebagai media pembelajaran. Sedangkan menurut Ani Nur Aeni et.all (2023), penggunaannya cukup mudah dan dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran sehingga memicu motivasi dan minat belajar.

Penggunaan semua perisian ini tidak memerlukan kos bagi pembangun inovasi dan juga pengguna. Selain itu, semua dokumen boleh diakses samaada menggunakan aplikasi android mahupun iPhone. Nur Hafizah Binti Razali dan Fariza Binti Khalid (2021) menjelaskan bahawa aplikasi mudah alih merupakan aplikasi perisian yang dibangunkan khusus untuk digunakan pada peranti pengkomputeran kecil, seperti telefon pintar dan tablet, bukan untuk komputer meja atau komputer riba. Dengan memanfaatkan semua perisian percuma tersebut dan digabungkan dengan penggunaan linktree ini, ia menawarkan penyelesaian yang menyeluruh diatas cabaran – cabaran yang dihadapi. Proses mendapatkan maklumbalas diulang semasa diperingkat prototaip untuk mengatasi kekurangan dan penambahbaikan bagi memastikan produk akhir memenuhi keperluan dan jangkaan pensyarah. Penyelesaian digital ini secara signifikan dapat meningkatkan aliran kerja pensyarah dan membantu pembelajaran pelajar lebih fleksibel dan menyeronokkan.

4. METODOLOGI KAJIAN

4.1 Rekabentuk Kajian

Penyelidikan ini adalah secara kuantitatif dan dijalankan bagi mengetahui sejauh mana keberkesanan dalam penggunaan TOQ+ : Aplikasi Mudah Alih Anggaran Kos Bangunan di dalam pembelajaran. Data diperolehi melalui borang kaji selidik yang telah diedarkan secara dalam talian.

4.2 Instrumen Kajian

Instrumen yang digunakan dalam kajian ini merupakan satu set soal selidik yang telah diadaptasi daripada kajian Lezawati Seron et. all., 2024. Terdapat 3 bahagian yang perlu dijawab oleh responden. Soal selidik ini menggunakan ukuran skala likert dengan jumlah 4 mata iaitu 4= Sangat Setuju, 3= Setuju, 2= Kurang Setuju, 1= Tidak Setuju dan dianalisis menggunakan perisian *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 21.0.

4.3 Populasi dan Kaedah Persampelan

Penggunaan inovasi TOQ+ ini mula diaplikasi didalam bilik kuliah kepada kumpulan pelajar sesi I 2024/2025 iaitu kohortambilan pertama pelajar yang ramai selepas TOQ+ ini dibangunkan. Kemudian, fasa penilaian dijalankan bagi mengenalpasti keberkesanan pelaksanaan inovasi ini. Sehubungan itu, responden kajian ini adalah terdiri daripada 29 orang pelajar semester 3 dari program SPB di KKBP yang sedang mengikuti kursus SPB 31103 Kontrak dan Anggaran Kos Bangunan bagi Sesi II 2024/2025. Kesemua responden telah memberi maklumbalas soal selidik yang telah disediakan.

5. ANALISIS DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Analisis data diperolehi secara deskriptif untuk pengiraan skor min dan sisihan piawai dan frekuensi. Manakala bagi analisis data dan interpretasi skor min adalah merujuk kepada kajian Ramettra Rajandran & Muhd Ibrahim Muhamad Damanhuri (2023) dalam kajian Pembinaan dan Persepsi Guru Pelatih terhadap Bahan Bantu Mengajar 'Rotate & Match' bagi Topik Elektrolisis Tingkatan 5 sebagaimana dipaparkan dalam Jadual 2 bagi melihat hasil dapatan kajian ini.

Jadual 2. Intrepretasi skor min

Julat skor min	Interpretasi skor min
1.00 - 2.00	Rendah
2.01 - 3.00	Sederhana
3.01 - 4.00	Tinggi

5.1 Demografi Responden

Jadual 3 menjelaskan jumlah responden adalah 29 orang pelajar. Kesemua responden (100%) dalam kajian ini terdiri dari kalangan pelajar lelaki dan berbangsa Melayu sahaja.

Jadual 3. Maklumat Responden

Demografi Responden	N	Peratus%
Jantina		
Lelaki	29	100
Perempuan	0	0
Bangsa		
Melayu	29	100
Cina	0	0
India	0	0
Lain – lain	0	0

5.2 Penyampaian TOQ+ : Aplikasi Mudah Alih Anggaran Kos Bangunan

Berikut adalah dapatan maklumbalas responden mengenai Penyampaian Rekabentuk TOQ+ : Aplikasi selepas menggunakan TOQ+ ini.

Jadual 4. Maklumbalas Penyampaian TOQ+ : Aplikasi Mudah Alih Anggaran Kos Bangunan

BI	Pernyataan	Min	SP	Tahap Interpretasi
1.	Aplikasi ini mesra pengguna	3.66	0.48	Tinggi
2.	Pembelajaran menggunakan aplikasi ini menyeronokkan	3.59	0.50	Tinggi
3.	Maklumat yang dipersembahkan mudah untuk diakses	3.66	0.48	Tinggi
4.	Maklumat yang dipersembahkan menarik	3.66	0.48	
5.	Aplikasi ini menepati silibus Kursus SPB 31103 (Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan)	3.59	0.50	Tinggi
6.	Aplikasi ini sesuai digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran	3.59	0.50	Tinggi
7.	Aplikasi ini memudahkan saya untuk mengakses nota	3.72	0.45	Tinggi
8.	Aplikasi ini membantu saya dalam pembelajaran Kursus SPB 31103 (Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan)	3.69	0.47	Tinggi
9.	Aplikasi ini dapat diakses bila-bila masa	3.72	0.45	Tinggi
10.	Aplikasi ini menarik minat saya untuk mempelajari Kursus SPB 31103 (Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan)	3.62	0.49	Tinggi
	Purata	3.65	0.41	Tinggi

Berdasarkan analisis yang dijalankan daripada Jadual 4 mendapati kesemua responden memberi maklumbalas positif selepas menggunakan TOQ+ dalam kursus ini. Kesemua item yang dinilai dan purata keseluruhan berada dalam lingkungan skala tahap interpretasi min yang tinggi. Diantara kesemua item tersebut, responden paling bersetuju dengan item BI 7 iaitu ‘Aplikasi ini memudahkan saya untuk mengakses nota’ dan item BI 9 ‘Aplikasi ini dapat diakses bila-bila masa’ kerana kedua – dua item ini menunjukkan bacaan skor min yang paling tinggi berbanding item – item yang lain. Penemuan dapatan ini selari dengan hasil kajian oleh Nur Hafizah Binti Razali dan Fariza Binti Khalid (2021) dalam kajiannya yang bertajuk Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Mudah Alih dalam Pembelajaran Matematik bagi Pelajar Sekolah Menengah. Hasil kajian beliau mendapati bahawa penggunaan aplikasi mudah alih dalam subjek matematik ini membantu pelajar untuk melatih diri dalam pembelajaran secara sendiri dan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan fleksibel. Penggunaan peranti mudah alih ia menambah peluang untuk bentuk pedagogi yang inovatif kerana ciri – ciri fleksibiliti, mesra pengguna, kecil, kemudahan akses dan pelbagai keupayaan teknologi mudah alih yang lain menjadikannya berharga dan menjadi keperluan pada masa kini.

Jadual 5. Maklumbalas Kandungan TOQ+ : Aplikasi Mudah Alih Anggaran Kos Bangunan

BII	Pernyataan	Min	SP	Tahap Interpretasi
1.	Isi kandungan disusun dengan teratur	3.62	0.49	Tinggi
2.	Ayat yang digunakan mudah untuk difahami	3.55	0.50	Tinggi
3.	Penerangan setiap topik adalah jelas	3.66	0.49	Tinggi
4.	Rekabentuk yang dihasilkan menarik	3.59	0.50	Tinggi
5.	Grafik yang digunakan menarik	3.59	0.50	Tinggi
6.	Fungsi butang dapat dikenalpasti dengan mudah	3.52	0.50	Tinggi
7.	Susunan butang adalah bersesuaian	3.52	0.50	Tinggi
8.	Jenis Font tulisan yang digunakan bersesuaian	3.59	0.50	Tinggi
	Purata	3.58	0.44	Tinggi

Manakala berdasarkan analisis daripada Jadual 5 juga mendapati bahawa kesemua responden memberi maklumbalas positif selepas menggunakan TOQ+ dalam kursus ini. Kesemua item yang dinilai juga berada dalam lingkungan skala tahap interpretasi min yang tinggi. Purata keseluruhan nilai min juga menunjukkan bacaan yang tinggi iaitu 3.58. Diantara kesemua item tersebut, responden paling bersetuju dengan item BII 3 iaitu ‘Penerangan setiap topik adalah jelas’ kerana item ini menunjukkan bacaan skor min yang paling tinggi berbanding item – item yang lain. Dapatan kajian ini selari dengan kajian Aidil Akbaret et. All., (2023). Yang menyatakan bahawa penggunaan linktree memudahkan siswa dalam mengakses bahan pembelajaran seterusnya mempermudah proses pembelajaran. Zaili binti Ibrahim et. All., (2024) juga bersetuju bahawa aplikasi teknologi maklumat sebagai usaha untuk menambahbaik proses pengajaran dan pembelajaran (PDP) dapat meningkatkan fokus dan minat pelajar serta pemahaman pelajar.

6. KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, penggunaan TOQ+ ini memberi impak praktikal kepada pelajar dari segi meningkatkan pemahaman dan penguasaan amali kerja pengukuran kuantiti kerana pelajar boleh membuat pembelajaran sendiri secara berulang – ulang. Selain itu inovasi inovasi ini memberi impak mempercepatkan masa pelaksanaan amali bagi topik pengukuran kuantiti kerana pelajar dapat akses semua bahan dengan melalui satu pautan dengan menggunakan telefon pintar. Lantaran itu menambah minat pelajar dalam melaksanakan kerja pengukuran kuantiti. Inovasi ini boleh diperluas

kepada program Sijil Penyelenggaraan Bangunan di Kolej Komuniti yang lain, program pengajian kluster alam bina dan kejuruteraan awam (UKAAB), Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) juga Institut Pengajian Tinggi (IPT) lain yang mempunyai silibus pengukuran kuantiti.

Rujukan

- AidilAkbar, ErliaHanum, MaulianaWayudi, Muslihin, Wahyudi (2023). Pelatihan Canva dan Linktree dalam Mendukung Pembelajaran Berbasis Teknologi. *Journal of Community*. Vol. 02, pp. 135-142
- Ani Nur Aeni, Alya Arifah Marhamah, Elza Alida Yasmin, Puti Ageng Ambunsuri (2023). Pemanfaatan Linktree Sebagai Media Pembelajaran PAI Untuk Meningkatkan Pemahaman Zakat Bagi Siswa Kelas 6 SD. *Journal on Education*. Vol. 05, pp. 15249-15260
- Desy Purwasih, Insih Wilujeng, Antuni Wiyarsi, Rizki Zakwandi (2024). Framework Design Thinking as a Teacher Competences. *Journal of KnE Social Sciences*, 9(19), pp. 514–523.
- Faizahton Saidin, Nur Azimah Mohd Bukhari dan Wong Seng Yue (2023). Penggunaan Teknologi Multimedia Terhadap Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia.
- Kolej Komuniti Bandar Penawar (2022). Laporan pencapaian akademik program Sijil Penyelenggaraan Bangunan Kolej Komuniti Bandar Penawar Sesi II 2021/2022
- Kolej Komuniti Bandar Penawar (2022). Laporan pencapaian akademik program Sijil Penyelenggaraan Bangunan Kolej Komuniti Bandar Penawar Sesi I 2022/2023
- Kolej Komuniti Bandar Penawar (2023). Laporan pencapaian akademik program Sijil Penyelenggaraan Bangunan Kolej Komuniti Bandar Penawar Sesi II 2022/2023
- Kolej Komuniti Bandar Penawar (2023). Laporan pencapaian akademik program Sijil Penyelenggaraan Bangunan Kolej Komuniti Bandar Penawar Sesi I 2023/2024
- Lezawati Seron, Lezawati Seron, Fayzatol Jamiyaah Abdull Rahim, Shakinah Mustapha, Dayangku Farah Azeila Awang Mohammat (2024). Kajian Keberkesanan Produk Inovasi Aplikasi Easy Moral Sebagai Alat Bantu Pengajaran Dan Pembelajaran. *Proceeding Of International Conference on Engineering, Technology & Social Science (ICETSS)*.
- M. Naqqi Imani, Rizka Oktaviyanti, Vicky Akhlan Romdhoni (2021). Inovasi Media Pembelajaran Linktree dan Evaluasi Quizizz pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia Kelas VIII SMP. *Proceeding of Integrative Science Education Seminar*. Vol. 1, pp. 222-231
- Norhafiza (2023).
- Nur Hafizah Binti Razali dan Fariza Binti Khalid (2021). Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Mudah Alih dalam Pembelajaran Matematik bagi Pelajar Sekolah Menengah.
- Rametra Rajandran & Muhd Ibrahim Muhammad Damanhuri (2023). Pembinaan dan Persepsi Guru Pelatih terhadap Bahan Bantu Mengajar 'Rotate & Match' bagi Topik Elektrolisis Tingkatan 5.
- Zaili binti Ibrahim, Rosmawati binti Dahaman, Maizatul Aqmam binti Othman (2024). Aplikasi Teknologi Maklumat (TMK) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PDP) Pensyarah Kolej Komuniti. *Proceeding Of International Conference on Business Studies and Education (ICBE)*.